

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A VIABILIDADE ESTRUTURAL DE VIGAS HÍBRIDAS USANDO MANUFATURA ADITIVA E ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS

Gustavo Pereira da Silva¹, Demostenes Ferreira Filho¹, Sigeo Kitatani Júnior¹

*¹Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Goiás (UFG)
Avenida Ingá, Prédio B5, Campus Samambaia, 74.690-900, Goiânia/Goiás, Brasil
silva.pereira@discente.ufg.br, demostenesferreira@ufg.br.*

Resumo. Embora as estruturas metálicas ofereçam vantagens notáveis em sustentabilidade e eficiência, a sua ampla adoção na construção civil é limitada por questões como custo e métodos de produção tradicionais. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a viabilidade estrutural de vigas metálicas híbridas, que são produzidas combinando a fabricação convencional com a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA). A MADA, com sua capacidade de criar geometrias complexas de forma rápida, surge como uma alternativa promissora. No entanto, sua aplicação em larga escala enfrenta desafios como a anisotropia das propriedades mecânicas, deformações térmicas e o surgimento de tensões residuais, que comprometem a integridade das peças. A construção híbrida é proposta como uma solução eficaz, unindo a eficiência dos processos de fabricação convencionais, como perfis laminados a quente, com a flexibilidade da MADA. Essa sinergia permite que a MADA seja aplicada de forma estratégica em áreas críticas, como em nós estruturais complexos ou reforços localizados. Para avaliar e otimizar essa abordagem, o Método de Elementos Finitos (MEF) é uma ferramenta fundamental. A simulação numérica permite prever e mitigar os desafios de fabricação sem a necessidade de protótipos físicos, assegurando a confiabilidade e o desempenho das estruturas. A pesquisa bibliométrica deste estudo confirma o crescimento da área e destaca a simulação numérica como um pilar essencial para a viabilidade da fabricação de vigas híbridas.

Palavras-chave: Manufatura Aditiva, Vigas Híbridas, Elementos Finitos, Análise Estrutural, Tensões Residuais.

INTRODUÇÃO

O setor da construção civil no Brasil continua a depender em grande parte do concreto armado, apesar de as estruturas metálicas oferecerem benefícios importantes, como peso reduzido, precisão, rapidez de montagem e alta reciclabilidade do aço. A percepção de alto custo e um "preconceito cultural" em relação ao aço contribuem para a baixa adoção de métodos mais industrializados e sustentáveis. A Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), também conhecida como Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), é uma tecnologia disruptiva que pode enfrentar esses desafios. Com um custo inicial de equipamento relativamente baixo e altas taxas de deposição, a MADA permite a produção econômica e eficiente de componentes complexos (Yang; Wadee; Gardner, 2025a). Essa tecnologia promete um avanço semelhante à transição da transmissão manual para a automática em veículos uma vez que os benefícios de previsibilidade, qualidade e redução de riscos são comprovados, o retorno a processos menos eficientes torna-se inviável.

Apesar do seu enorme potencial, a aplicação da MADA em larga escala enfrenta desafios técnicos significativos. O processo envolve ciclos térmicos rápidos e localizados que geram gradientes de temperatura extremos, induzindo altos níveis de tensões residuais e distorções (empenamento) nos componentes fabricados (Ali; Han, 2023). Tais tensões podem comprometer a estabilidade e a integridade estrutural, sendo um ponto crucial para a viabilidade da tecnologia (Chethan Kumar; Jhavar, 2025). A Análise por Elementos Finitos (FEA) surge como uma ferramenta essencial para prever e mitigar esses problemas. Simulações numéricas permitem otimizar uma ampla gama de parâmetros de fabricação, que influenciam diretamente o histórico térmico da peça. Estes incluem o padrão de deposição, a velocidade de avanço, a energia de deposição (determinada pela corrente e tensão), e o tempo de permanência entre camadas (*inter-pass dwell time* ou DBCP). O controle do acúmulo de calor e a aplicação de estratégias de resfriamento são vitais para reduzir o impacto térmico e minimizar as tensões residuais.

A relevância desse estudo está na falta de conhecimento experimental sobre o comportamento estrutural de elementos feitos ou reforçados com MADA, o que impede a sua maior utilização na construção civil (Yang et al. 2025b). São necessários mais dados de testes para criar métodos de projeto estrutural confiáveis. Áreas que ainda precisam ser mais exploradas incluem como se comportam as peças fabricadas com MADA sob compressão e cargas combinadas, a distribuição das tensões residuais em vigas e o desempenho de vigas de aço comuns que recebem reforço de Aço de Alta Resistência por meio da MADA (Weber; Meng; Gardner, 2025).

Nesse contexto, a Análise por Elementos Finitos (FEA) se mostra essencial. As simulações numéricas ajudam a prever e a reduzir problemas como a distorção e as tensões residuais, que são gerados pelos complexos efeitos térmicos e mecânicos do processo MADA (Yang et al., 2024).

Quando os modelos de elementos finitos são validados por experimentos que reproduzem a fabricação e as condições de uso, eles se alinham muito bem com as medições reais de tensões e deformações. Por isso, esses estudos se tornam fundamentais para preencher o quebra-cabeça do conhecimento, oferecendo dados para o desenvolvimento de regras de projeto seguras e acelerando a adoção de uma tecnologia que pode tornar as estruturas de metal mais eficientes e duráveis.

Segundo Shukla et al., (2025), a utilização de simulações computacionais é fundamental para complementar a caracterização experimental de materiais produzidos via WAAM. Enquanto testes físicos são impraticáveis para análises complexas e de grande escala, um modelo de elementos finitos validado permite quantificar a resposta mecânica sob diversas condições de carregamento, o que acelera o processo de projeto, aumenta a confiança no uso desses componentes em aplicações estruturais e facilita a otimização de seu design.

Haja visto a relevância do tema que se sustenta nos apontamentos apresentados, essa pesquisa parte de uma revisão bibliográfica visando acompanhar o desenvolvimento de processos e resultados de outras pesquisas relacionadas a MADA. Para bem avaliar a aplicabilidade do método em vigas híbridas, focando em propriedades mecânicas, deformações térmicas e tensões residuais. E por fim analisar a utilização do FEA como ferramenta de simulação e avaliação do desempenho estrutural e de fabricação.

METODOLOGIA

O presente estudo foi conduzido como uma revisão bibliográfica analítica com o objetivo de sintetizar o conhecimento atual sobre a viabilidade estrutural de vigas metálicas híbridas que empregam a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA). Para garantir o rigor e a abrangência da coleta de dados, foi aplicada uma análise bibliométrica para a seleção e triagem inicial dos documentos. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Scopus (Fig. 01) e Web of Science (WoS) (Fig. 02), fontes essenciais para a literatura revisada por pares em Engenharia e Ciência dos Materiais. A estratégia de busca foi desenhada para capturar os artigos mais relevantes sobre a modelagem e aplicação da MADA em elementos estruturais.

Search within Article title, Abstract, Keywords	Search documents * "Wire arc additive manufacturing"
AND	
Search within Article title, Abstract, Keywords	Search documents "WAAM"
AND	
Search within Article title, Abstract, Keywords	Search documents "Finite elements analysis"

Figura 1. Busca por palavras chaves para Wire Arc Additive Manufacturing (Scopus, 2025)

Figura 2. Busca por palavras chaves para Wire Arc Additive Manufacturing (WoS, 2025)

A coleta de metadados e a análise inicial foram realizadas utilizando o pacote de código aberto Bibliometrix para a linguagem de programação estatística R. A aplicação desta ferramenta permitiu a importação e o tratamento dos dados brutos exportados da Scopus e da WoS garantiram a identificação de artigos duplicados e a depuração inicial.

A escolha desse método permitiu analisar tendências de publicação, os autores mais influentes e o crescimento da produção científica na área, confirmando a relevância da pesquisa. A ferramenta facilitou a organização e a categorização dos artigos mais citados, assegurando que o foco da revisão permanecesse nas publicações de maior impacto. O período considerado para inclusão dos documentos abrange os anos de 2017 até o momento atual (setembro de 2025), garantindo a análise das tendências e dos avanços mais recentes.

Os critérios de seleção priorizaram artigos de periódicos que detalham ensaios estruturais e o emprego de Análise por Elementos Finitos (FEA), com foco direto na aplicação em vigas e componentes estruturais para a construção civil.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O levantamento bibliométrico inicial e a análise do acervo científico confirmam o crescente interesse global na Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA/WAAM), especialmente no contexto de aplicações estruturais. A pesquisa nas bases de dados Scopus e Web of Science, empregando termos focados em MADA/WAAM e Análise por Elementos Finitos (MEF), revelou a existência de 75 artigos na Scopus e 66 artigos na WoS. Este volume atesta a consolidação da área, com a modelagem numérica sendo amplamente reconhecida como um requisito indispensável para a validação e o avanço da tecnologia.

A evolução da produção científica reflete o amadurecimento do tema no período de 2017 até o momento atual (Fig. 03). A análise dos dados demonstra um crescimento exponencial no número

de publicações, com uma aceleração perceptível a partir de 2020. Tal expansão indica uma rápida transição de estudos puramente conceituais e metalúrgicos para a validação e aplicação prática. A alta frequência da Análise por Elementos Finitos nos metadados confirma que esta metodologia se estabeleceu como um pilar fundamental para garantir a integridade estrutural, prever os complexos desafios de fabricação e acelerar a adoção da MADA na engenharia. Contudo, é fundamental notar que uma busca intencional por termos como "vigas híbridas" resultou em um número nulo de achados, demonstrando que a área de estudo ainda carece de terminologia padronizada ou que o foco da pesquisa ainda não alcançou a etapa de componentes híbridos com nomenclatura explícita.

Grande parte dos trabalhos ainda se concentra em aspectos do processo e da metalurgia, havendo uma baixa representatividade de palavras-chave ligadas diretamente a componentes estruturais específicos ou a requisitos práticos da construção civil. Essa lacuna aponta para a necessidade urgente de aumentar as investigações focadas na validação em nível de elemento estrutural, o que é crucial para a criação de regras de projeto e normas de aplicação robustas.

Figura 3. Evolução de produção científica anual (Rstudio, 2025)

A viabilidade de componentes estruturais reforçados pela MADA repousa sobre a capacidade de otimização e validação proporcionada pelo MEF. Essa ferramenta é imprescindível para antecipar e mitigar os efeitos termomecânicos do processo de fabricação. Segundo Yang *et al.* (2024) modelos com eficácia comprovada, a exemplo do Método Semi-Estático Simplificado que se mostrou capaz de reduzir o custo computacional em até 98% em relação a métodos transientes e a Abordagem Híbrida Numérico-Analítica permitem a previsão precisa da distribuição de tensões residuais e o comportamento à falha. A precisão desses modelos é vital para entender como o processo MADA, ao modificar o padrão de tensões originais, contribui para o aumento desproporcional da capacidade de carga em estruturas convencionais, validando a alta eficiência da construção híbrida.

A produção científica global sobre MADA revela uma notável hierarquia e uma clara especialização geográfica. A China e a Índia surgem como os principais geradores de conteúdo (Fig. 04), concentrando o maior volume de publicações e apresentando as curvas de crescimento mais acentuadas no período sob escrutínio. Paralelamente, na Europa, nações como o Reino Unido e a Alemanha mantêm uma contribuição substancial, mas com uma ênfase distinta: seus esforços de pesquisa são frequentemente direcionados à validação de modelos e aos aspectos de normatização da tecnologia. Essa divisão sugere que, embora o grande volume de dados e o interesse sejam liderados por nações asiáticas, a consolidação do conhecimento focado na aplicação estrutural e na criação de regras de projeto está sendo robustamente impulsionada pelos centros de engenharia europeus. Essa distinção é crucial para a eventual transposição da MADA para o rigoroso ambiente da construção civil.

Figura 4. Países com maior quantidade de artigos (Rstudi,2025)

ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS (FEA) COMO FERRAMENTA PREDITIVA

A análise da literatura demonstra uma conclusão consistente: o emprego da Análise por Elementos Finitos (FEA) é uma prática extensiva e indispensável para a simulação do processo de Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (WAAM). A modelagem numérica é reconhecida como um pilar essencial para a viabilidade da fabricação de componentes com geometrias complexas, pois fornece uma compreensão detalhada do comportamento do material. O Método de Elementos Finitos (MEF) é a principal abordagem computacional utilizada para decifrar os complexos fenômenos multifísicos que ocorrem durante o processo.

Montevecchi et al., (2016) destacam que as simulações termo-mecânicas sequencialmente acopladas representam a metodologia mais comum para a previsão e o entendimento dos fenômenos de fabricação. Essas análises são cruciais, pois o histórico térmico, que abrange a

distribuição de temperatura e as taxas de resfriamento, exerce influência direta na evolução das tensões residuais e nas deformações finais da peça, também conhecidas como empenamento. A inserção de calor localizado induz gradientes de temperatura significativos, que são a principal causa das distorções e tensões capazes de comprometer a integridade e o desempenho estrutural do componente. A capacidade preditiva da FEA é utilizada para simular esses efeitos em uma vasta gama de materiais, incluindo aço EH36, ligas de alumínio, Ti-6Al-4V, e Inconel 625.

Essa abordagem preditiva, torna possível otimizar parâmetros do processo e testar diversas estratégias de deposição com alta eficiência e menor custo. Diante do alto custo e do tempo demandado por investigações experimentais extensivas, a modelagem computacional torna-se um instrumento vital para quantificar a resposta do material sob distintas condições de fabricação. Portanto, o MEF constitui um meio eficaz para estudar a mitigação de distorções e tensões, minimizando a necessidade de protótipos físicos.

TENSÕES RESIDUAIS E DEFORMAÇÕES COMO PRINCIPAIS DESAFIOS

Segundo Yang et al., (2024) as tensões residuais e as deformações (distorção ou empenamento) são consistentemente identificadas nas fontes como os principais desafios e preocupações do processo WAAM. Esses fenômenos são uma consequência direta dos complexos ciclos térmicos inerentes ao processo, que envolvem aquecimento localizado intenso seguido de resfriamento rápido. O histórico térmico, com gradientes de temperatura severos e não uniformes, é a causa fundamental desses problemas. O mecanismo de deformação se manifesta porque a diferença de temperatura entre a superfície superior e a inferior da peça gera uma expansão térmica desigual que, ao ser restringida pelas fixações, causa tensões de compressão e, conseqüentemente, o encurvamento da peça.

As tensões residuais de tração podem ser muito altas, chegando a exceder o limite de escoamento do material em alguns casos, o que afeta negativamente a vida em fadiga e a integridade estrutural da peça. Esses altos níveis de tensão podem levar a problemas como flambagem, fratura frágil e trincas induzidas por tensão. Em ligas de aço, as tensões residuais longitudinais de tração podem, inclusive, superar a resistência ao escoamento do material (Yang; Wade; Gardner, 2025a). Com um projeto cuidadoso, as tensões residuais podem ser estrategicamente aproveitadas para melhorar o comportamento estrutural. Um exemplo é o reforço de colunas, onde um padrão favorável de tensões é induzido termicamente durante o processo WAAM para retardar o início do escoamento sob compressão.

As deformações e distorções comprometem a precisão dimensional dos componentes fabricados, exigindo etapas adicionais de pós-processamento, como usinagem, ou estratégias de

mitigação durante a fabricação. Segundo Huang (2022) medições em peças fabricadas por WAAM mostram que as amplitudes de imperfeição geométrica geralmente ficam entre 0,5 mm e 2,5 mm, valores superiores aos observados em seções produzidas convencionalmente.

INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE PROCESSO NOS RESULTADOS FINAIS

Diversos estudos investigam como os parâmetros do processo WAAM influenciam diretamente a magnitude das tensões residuais e das deformações, sendo cruciais para a otimização e confiabilidade das peças fabricadas. A escolha minuciosa desses parâmetros é fundamental para garantir um resultado satisfatório ao fim do processo.

Yang; Wade; Gardner, (2025b) demonstra que o padrão de deposição tem um impacto significativo nos resultados finais, influenciando diretamente o histórico térmico, a distribuição de tensões e a deformação da peça. Os padrões podem ser categorizados em lineares e de contorno ou espirais. Padrões Descontínuos, exigem múltiplas paradas e reinícios do arco para formar a geometria. Essa característica pode levar a imprecisões geométricas e à concentração de tensões residuais, especialmente nas direções de deposição e nas posições de início e fim de cada cordão.

Padrões contínuos, como o zigue-zague, mitigam o problema das paradas ao conectar o final de uma linha ao início da próxima. Em estudos comparativos, o padrão zigue-zague demonstrou gerar o menor nível de tensão residual entre as estratégias analisadas.

Padrões de Contorno (espirais), como in-out e out-in, podem gerar um maior acúmulo de calor e tempos de resfriamento mais longos, resultando em tensões e deformações mais elevadas. Han (2024), explica que o padrão out-in tende a concentrar o calor na região central da peça, gerando maiores tensões e empenamento, enquanto o in-out dispersa o calor durante a deposição, resultando em tensões mais baixas. A escolha do padrão de deposição pode afetar mais as tensões e deformações do que a própria energia de deposição.

A energia de deposição (determinada pela corrente e tensão) e a velocidade de avanço da tocha são fatores cruciais que afetam diretamente a quantidade de calor envolvida no processo. Geralmente, uma maior energia de deposição (ou potência da fonte de calor) leva a maiores deformações (empenamento), independentemente do padrão de deposição utilizado. O aumento da velocidade de avanço da tocha (travel speed) pode reduzir o acúmulo de calor e, conseqüentemente, diminuir os níveis de tensões residuais. Uma velocidade maior diminui o tempo disponível para o acúmulo de calor, o que leva a temperaturas de pico mais baixas e gradientes térmicos menores, resultando em menor geração de tensões.

APLICAÇÕES EM ESTRUTURAS HÍBRIDAS E REFORÇOS

O conceito de construção híbrida, na qual a tecnologia WAAM é combinada com componentes fabricados por métodos convencionais, como perfis laminados a quente. Essa abordagem é vista como uma solução eficaz, unindo a eficiência dos processos de fabricação tradicionais com a flexibilidade da manufatura aditiva.

Gardner et al., (2024) demonstra que a WAAM é utilizada para adicionar reforços ou geometrias complexas em locais estratégicos de perfis metálicos padrão (como vigas I), possibilitando o reforço de estruturas novas ou existentes, bem como o reparo de componentes. A MADA é empregada em áreas críticas onde sua flexibilidade geométrica agrega maior valor, como em nós estruturais complexos ou reforços localizados. A capacidade de depositar material de forma direcionada em locais ótimos permite ganhos significativos de capacidade com acréscimos modestos de material.

Os resultados demonstram que essa estratégia leva a aumentos desproporcionalmente altos na capacidade de carga e na eficiência estrutural, com apenas um modesto acréscimo de massa. O objetivo é criar um diagrama de momento resistente que acompanhe de perto o diagrama de momento fletor aplicado, tornando a utilização do material mais uniforme e eficiente. Gardner et al., (2024) apresenta um estudo experimental com colunas de perfil I reforçadas com WAAM nos flanges demonstrou aumentos na capacidade de carga axial entre 17% e 54% com um aumento de massa de apenas 2% a 26%. Em alguns casos, a eficiência do material WAAM adicionado foi quase oito vezes maior que a do perfil de aço original em termos de contribuição para a resistência à flambagem.

Essa abordagem híbrida tem o potencial de melhorar significativamente o desempenho e a eficiência, tornando-se uma tecnologia transformadora na construção de novas estruturas e na reabilitação de infraestruturas existentes.

Figura 5. Mecanismos de fortalecimento alcançados pela adição de reforços por MADA
GARDNER et al. (2024, Fig. 2)

CONCLUSÃO

Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (WAAM) consolida-se como uma tecnologia de

grande potencial para a engenharia estrutural. Contudo, sua adoção depende da superação do desafio das tensões residuais e deformações, consequências diretas dos ciclos térmicos intensos do processo. Nesse contexto, a Análise por Elementos Finitos (FEA) emergiu como uma ferramenta preditiva indispensável. As simulações, que otimizam parâmetros como o padrão de deposição para mitigar tensões, e utilizam métodos eficientes como o Semi-Estático Simplificado, são cruciais para a validação e redução da dependência de protótipos físicos.

A manufatura aditiva por deposição a arco (MADA/WAAM) é uma tecnologia promissora para a engenharia estrutural, especialmente na construção híbrida, que combina a eficiência da fabricação convencional com a flexibilidade da MADA para reforços localizados e geometrias complexas. No entanto, o processo enfrenta desafios significativos, como as tensões residuais e as distorções (empenamento), que são consequências diretas dos ciclos térmicos localizados e dos gradientes de temperatura extremos. Nesse contexto, a análise por elementos finitos (FEA) se estabelece como uma ferramenta preditiva indispensável para simular os complexos fenômenos termo-mecânicos, otimizar parâmetros de fabricação (como o padrão de deposição e o controle do acúmulo de calor) e mitigar defeitos, minimizando a necessidade de protótipos físicos e acelerando o processo de projeto.

REFERÊNCIAS

ALI, Muhammad Hassaan; HAN, You Sung. A Finite Element Analysis on the Effect of Scanning Pattern and Energy on Residual Stress and Deformation in Wire Arc Additive Manufacturing of EH36 Steel. *Materials*, v. 16, n. 13, 1 jul. 2023.

CHETHAN KUMAR, N.; JHAVAR, Suyog. Substrate-centric comparative analysis and validation of finite element and empirical models for residual stress prediction in remanufactured WAAM-fabricated SS316 parts. *Multiscale and Multidisciplinary Modeling, Experiments and Design*, v. 8, n. 1, 1 jan. 2025.

GARDNER, L. et al. I-section steel columns strengthened by wire arc additive manufacturing - concept and experiments. *Engineering Structures*, v. 306, 1 maio 2024.

MONTEVECCHI, Filippo et al. Finite Element Modelling of Wire-arc-additive-manufacturing Process. In: Elsevier B.V., 2016.

SHUKLA, Pranjali et al. An integrated experimental and computational framework for design and analysis of WAAM fabricated structural elements. *Structures*, v. 79, 1 set. 2025.

WEBER, Ben; MENG, Xin; GARDNER, Leroy. Local buckling behaviour of wire arc additively manufactured steel I-sections under axial compression and combined loading. *Thin-Walled Structures*, v. 211, 1 jun. 2025.

YANG, Jiachi et al. Simulation and prediction of residual stresses in WAAM-strengthened I-sections. *Structures*, v. 69, 1 nov. 2024.

YANG, Jiachi; WADEE, M. Ahmer; GARDNER, Leroy. Residual stresses in steel I-section beams strengthened by wire arc additive manufacturing. *Journal of Constructional Steel Research*, v. 232, 1 set. 2025a.

YANG, Jiachi; WADEE, M. Ahmer; GARDNER, Leroy. Strengthening of hot-rolled S355 steel I-section beams using WAAM high strength steel. *Thin-Walled Structures*, v. 215, 1 out. 2025b.

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975.